

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 425 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баходир Бахронович	

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мухаммедов Мурод Мухаммедович

профессор Самаркандского института экономики и сервиса, д.э.н.

Мардонов Баходир Бахронович

проректор по научной работе и инновациям университета Зармед, доцент, д.э.н.

Аннотация: В статье анализируются значение частного образования в подготовке конкурентоспособных кадров, его роль в социально-экономическом развитии страны. Также акцентировано внимание на имеющихся в этой сфере проблемах и предложены разработанные рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: образовательные услуги, частное образование, конкуренция, трудовые ресурсы, ВВП, социальные услуги, качество образования, производительность труда, прибыль, товары, предпринимательство.

Annotatsiya: Maqolada raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda xususiy ta'limni ahamiyati, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi roli yoritilgan. Shuningdek, ularning muammolari haqida fikrlar bildirilgan hamda bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim xizmatlari, xususiy ta'lim, raqobat, mehnat resurslari, YAIM, ijtimoiy xizmatlar, ta'lim sifati, mehnat unumdorligi, foyda, tovar, ijtimoiy xizmatlar, tadbirkorlik.

Abstract: The article analyzes the importance of private education in training competitive personnel, its role in the socio-economic development of the country. Attention is also focused on the problems existing in this area and developed recommendations for eliminating them are proposed.

Key words: educational services, private education, competition, labor resources, GDP, social services, quality of education, labor productivity, profit, goods, entrepreneurship.

ВВЕДЕНИЕ

На социально-экономическое развитие страны, выхода ее на динамичный путь прогресса влияет множество факторов. Ведущее место среди них занимает образование. Страны, эффективно и рационально использовавшие огромный потенциал просвещения для обеспечения социально-экономического прорыва, смогли уверенно занять лидирующие позиции в рейтинге ведущих государств мира. Реформы, реализуемые в сфере образования Узбекистана по инициативе главы государства, стали важным шагом на пути формирования в стране основ Третьего Ренессанса, открывшего путь к кардинальному прогрессу в социально-экономическом развитии страны.

Даже после обретения Узбекистаном независимости система образования долгие годы не могла выйти из-под прессинга монополии. В результате отрицания требований объективных законов рыночной экономики были упущены большие возможности для развития и достижения экономического роста. Отсутствие конкурентной среды в этой сфере стало основным препятствием на пути использования ее

неограниченного потенциала как мощного драйвера социально-экономического развития страны. То, что именно конкуренция является ведущим фактором в структуре механизмов рыночной экономики, раскрывающей ее возможности, признано аксиомой всеми экономистами. В независимом Узбекистане, без наличия реальной конкурентной среды, образование не имело реальных шансов стать эффективным механизмом, работающим на процветание страны.

На современном этапе развития человеческого общества образование стало ведущим фактором мировой экономики, обеспечивающим социально-экономическое развитие государств. Страны, своевременно осознавшие конструктивную силу и возможности образования, ее общечеловеческую значимость добились заметных результатов в создании достойной жизни для своего народа. Ярким подтверждением этого является передовой опыт Японии, США, развитых стран Запада.

Революционные изменения, происходящие в сфере образования в Новом Узбекистане под непосредственным руководством Президента, вдохновили огромное количество специалистов, осознающих важную роль качественных знаний в развитии государства на новые проекты. Прогрессивно мыслящие представители общества увидели реальные возможности использования этого потенциала для обеспечения прогресса Родины. Создание конкурентной среды, основанной на создании возможностей для предпринимательства в сфере высшего образования, стало важнейшей частью фундаментальных изменений, последовательно реализуемых в сфере образования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Научно-практические исследования по общеэкономическим проблемам развития образовательных услуг проводились многими учеными – экономистами. Среди них М.Н. Кожевникова [1], Е.С. Сахарчук [2], В.В. Волчик, И.М. Ширяев [3], Н.Г. Муминов, Г.М. Захирова [4] и другие. Эти ученые в основном исследовали теоретические основы образовательных услуг, практические проблемы и тенденции их развития. Они также уделяли серьезное внимание вопросам подготовки кадров. Ученые – экономисты нашей республики М.К. Пардаев [5], А.О.Очилов [6], С.А. Исхакова [7] и другие с научной точки зрения изучали теоретические и методологические вопросы развития образовательных услуг в нашей стране, возможности использования синергетически эффективных методов повышения их качества, социально-экономическую значимость повышения конкурентоспособности высших учебных заведений, формирование рыночных отношений в сфере образования и их влияния на показатели эффективности образовательных услуг. Однако в научных работах, вышеупомянутых зарубежных и отечественных ученых не получили освещения методологические аспекты эффективного использования образовательных услуг и их огромного потенциала для обеспечения социально-экономического развития.

Теоретические исследования показали, что понятие «Образовательная услуга» начало формироваться как важный фактор и движущая сила социально-экономического развития на различных этапах развития человеческого общества. Мы оценивали этот термин как фактор, связанный с процессом развития государств. В исследовательской работе [8] отмечалось, что образовательные услуги сформировались в середине XX века и сыграли важную роль в экономическом росте государства. В более ранние периоды человеческого общества, в аграрном и индустриальном обществе, образовательные услуги рассматривались как второстепенный сектор. В постиндустриальном обществе образовательные услуги заняли важное место как отдельная отрасль национальной экономики. Даже в четырех- пяти или восьмисекторных экономиках образовательные услуги представляют собой отдельную сферу.

На современном этапе высокая значимость и международный статус образовательных услуг повысили к этой сфере внимание исследователей. В научной литературе появились такие термины, как «Образовательные услуги», «Социальные услуги», «Экономические образовательные услуги», «Образовательные продукты». Сотрудники международной организации ЮНЕСКО дали образовательным услугам следующее определение: «Образовательные услуги – это совершенствование способностей, поведения и индивидуального роста человека, достигшего социальной зрелости» [9].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выяснения сущности и социально-экономической значимости образовательных услуг использовались такие научные методы исследования, как научная абстракция, анализ и синтез, индукция и дедукция, статистическая группировка, монографические исследования, сравнение.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание инициированных Президентом страны широких возможностей для предпринимательства в сфере образования, особенно в системе высшей школы, стало важнейшим этапом в цепочке мер по

ускоренному развитию науки и образования в Новом Узбекистане. В результате кардинальных реформ был положен конец государственной монополии, ставшей серьезным препятствием для развития сферы образования, сформирована конкурентная среда, как важный фактор преобразования этого сектора в мощный драйвер развития страны.

Этот важный шаг на пути к совершенствованию системы высшего образования может показаться многим людям, не до конца осознающих важную роль компетенций, не столь значительным. Оданко по нашему мнению, это был исторический и достойный высокого признания прорыв, кардинально изменивший жизнь Нового Узбекистана. Попытаемся раскрыть отдельные положительные факторы появления в нашей стране частного высшего образования.

Во-первых, в сфере высшего образования создана реальная конкурентная среда между государственными и частными образовательными учреждениями, необходимая для повышения качества образования.

Во-вторых, многие молодые люди получили возможность повысить уровень знаний и профессиональный потенциал посредством частного высшего образования.

В-третьих, финансовые возможности предпринимателей создали реальную возможность для решения такой актуальной задачи, как обеспеченность экономики специалистами с высшим образованием.

В-четвертых, многие профессора, преподаватели и вспомогательный персонал получили возможность обеспечить свою занятость и заниматься полезной социальной деятельностью.

В-пятых, значительно расширились возможности экспорта квалифицированных, высокообразованных специалистов, достойных претендовать на высокую заработную плату за границу.

В-шестых, создание новых высших учебных заведений и новых рабочих мест создали предпосылки для увеличения спроса на труд профессоров и преподавателей и достойной оценки их научно-педагогического мастерства.

В-седьмых, благодаря услугам, оказываемым частными высшими учебными заведениями, стало возможным существенно увеличение объема ВВП национальной экономики и ускорения темпов экономического роста. В свою очередь, сравнительно быстрый рост объема услуг ускоряет процессы перехода нашей страны к постиндустриальному обществу.

В-восьмых, увеличивается прибыль хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере частного высшего образования, а также доходы государственного бюджета за счет налогов с заработной платы работников, занятых в отрасли.

В-девятых, возрастают возможности претворения в жизнь идей опережающего развития человеческого капитала, предусмотренных в таких важных документах, как Стратегия «Узбекистан-2030», «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

В то же время частные высшие учебные заведения сталкиваются с отдельными трудностями и проблемами, характерными для любого нового дела.

Выявление проблем, тормозящих социально-экономическое развитие, являющихся препятствиями на этом пути, считается основным условием их устранения и обеспечения прогресса в этой области. В связи с этим хотелось бы вынести на рассмотрение широкой аудитории некоторые наши рассуждения относительно проблем, которые сегодня оказывают негативное влияние на развитие частного сектора в системе высшего образования.

На наш взгляд, серьезной проблемой развития частной высшей школы является низкий уровень образования поступающей молодежи. Общеизвестно, что прием студентов в частные вузы осуществлялся по контрактам без тестовых вступительных экзаменов. В результате практически весь студенческий контингент частных вузов формируется из абитуриентов, не прошедших вступительные тестовые испытания в государственные вузы из-за низкого уровня знаний. На наш взгляд, существуют две основные причины такой ситуации. Первая заключается в том, что интеллектуальные способности потенциальных абитуриентов невысоки, слабо развиты и, как следствие, у них ограничены возможности для овладения в средней школе предметами на необходимом уровне. Вторая причина может объясняться тем, что отдельные молодые люди вообще не любят учиться, пассивны и беспечны в этом вопросе. В обоих случаях поднять уровень знаний такой категории молодежи до уровня образовательных стандартов – задача непростая. Чтобы решить эти проблемы, с которыми сталкиваются частные вузы, необходимо много и усердно работать, использовать нетрадиционные методы обучения, найти эффективные меры по повышению интереса студентов к знаниям. Независимо от формы собственности высшего учебного заведения условия и стандарты вручения дипломов выпускникам одинаковы.

На наш взгляд, уровень знаний студентов частных вузов на старте образовательного процесса, существенно ниже уровня знаний студентов государственных вузов, что оказывает негативное влияние на повышение эффективности конкурентной среды, которую планируется создать в сфере высшего

образования. С точки зрения принципа социальной справедливости необходимо уравнивать исходные стартовые условия между всеми студентами, предоставить им одинаковые возможности стать высококвалифицированными специалистами с высшим образованием. В противном случае не будет реализована основная цель развития частного сектора в сфере высшего образования, то есть идея создания жесткой конкурентной среды в этом сегменте образовательных услуг. Если в эту ситуацию не будут оперативно внесены изменения, частные вузы потеряют возможность конкурировать с государственной высшей школой.

На наш взгляд, одним из перспективных путей изменения ситуации, который даст практические результаты, является эффективное использование возможностей родителей для изменения отношения молодежи к учебе и, соответственно, повышения качества образования.

С этой целью важно установить доверительные связи с родителями учащихся, своевременно информировать их о результатах освоения их детьми предметов, учитывая, что папам и мамам небезразлична судьба своих потомков. Для молодых, неграмотных, немотивированных, малообразованных, старшеклассников или учащихся колледжей легкое поступление в университет – большое счастье и удача. В то же время легко добытая возможность стать студентом поражает у них беспечность, безответственность. К сожалению, многие родители щедро тратят кровно заработанные деньги на своих драгоценных детей. В результате они вновь создадут им возможность образованными личностями. Но не все дети ценят такую поддержку своих родителей, и став студентами вузов они, как и в средней школе продолжают безответственно относиться к образованию.

Большинство родителей думают, что им достаточно потратить деньги на образование своего ребенка в университете, а профессора научат его всему и сделают отличным специалистом. Важно понять, что средства, заплаченные за образование сами по себе не дадут результата. Это всего лишь предоставленная молодым возможность стать профессионалом в той или иной сфере. Но нередко ребенок, который за столько лет не использовал огромные возможности, созданные государством, допустил серьезные ошибки во время бесплатного школьного обучения, не спешит воспользоваться вторым шансом, созданным его родителями. Родители должны помнить - для того, чтобы их дети в будущем стали высококвалифицированными специалистами, они должны работать бок о бок с профессорами и преподавателями вузов, активно содействовать наставникам в этом важном деле. Руководители вузов должны взять на себя обязательство разъяснить им эти принципы и эффективно использовать сотрудничество с родителями с целью повышения качества образования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На наш взгляд, желательно как можно скорее решить проблему устранения резкой разницы между государственными и негосударственными высшими учебными заведениями в уровне знаний принимаемой на обучение молодежи и выравнивания условий конкуренции на ранних этапах образовательного процесса. Частные высшие учебные заведения должны найти правильные практические решения этой актуальной проблемы. В связи с этим хотелось бы высказать несколько наших предложений.

Суть нашего предложения в том, что молодых людей, решивших поступать в негосударственные высшие учебные заведения, следует разделить на 2 категории. Первая – это молодые люди, успешно прошедшие государственные тестовые испытания и набравшие достаточно баллов для поступления в институт по выбранной специальности. Целесообразно создать для таких студентов возможность окончить университет, как и государственные высшие учебные заведения.

Вторая категория – это те, кто хочет учиться в частном высшем учебном заведении без вступительных экзаменов. Такое желание может быть вызвано тем, что полученные по государственным тестовым испытаниям баллы ниже установленных норм, либо нежеланием участвовать во вступительных испытаниях. В этом случае студентам второй категории частный вуз гарантирует получение образования только в течение первого года обучения. Для продолжения образования на следующих курсах студентам данной категории придется сдать тестовые экзамены по 3-4 ключевым предметам и доказать на практике, что они являются достойными кандидатами в будущем стать высокообразованными специалистами. Студентам, которые не смогли воспользоваться этой возможностью, придется распрощаться с университетом и искать работу в других сферах. В результате к началу второго года обучения в частных вузах уровень знаний и потенциал студентов, стремящихся стать высококвалифицированными специалистами, сравняется с уровнем образования студентов государственных вузов. Самое главное, что на начальном этапе обучения будет ликвидировано неравенство между государственными и негосударственными высшими учебными заведениями по уровню знаний студентов.

Целесообразно использовать и возможности мотивации при классификации будущих студентов по категориям. Например, установление размера оплаты для абитуриентов первой категории на 10%

ниже, чем в государственных вузах, а для второй категории, наоборот, на 10% выше. Такие критерии также будут способствовать достижению положительного эффекта в целом.

Возможно создание и иных механизмов устранения проблемы неравенства в сфере конкуренции между государственными и негосударственными высшими учебными заведениями. Самое главное – это постановка проблемы. Человеческий интеллект способен найти решение любой насущной задачи. В 30-е годы прошлого века экономическое развитие поставило человечество, в частности, экономистов, перед проблемой ликвидации экономического кризиса, известного в истории как «Великая депрессия». Среди сотен и тысяч экономистов, которые были полны решимости найти эффективное решение этой актуальной проблемы, лишь Д. М. Кейнс, человеку с незаурядным талантом, удалось найти выход из этой ситуации. В результате он стал всемирно известным экономистом.

Практический опыт и наблюдения показывают, что сегодня при решении этой актуальной проблемы большинство частных образовательных учреждений ориентируются на повышение требовательности и контроля качества знаний преподавателей и учащихся. Однако решить ее только за счет повышения качества лекций и практических занятий, усиления критериев качества знаний студентов невозможно. На наш взгляд, существуют некоторые скрытые возможности повышения качества образования в частных учебных заведениях, и мы считаем, что ими можно и нужно эффективно воспользоваться. К ним относятся следующие предложения.

Во-первых, необходимо создать дополнительные возможности для получения студентами углубленных знаний путем организации академических кружков по основным предметам, преподаваемым в университете. Предусмотренных в учебной программе часов недостаточно для глубокого освоения предмета. Такая практика будет особенно полезной для студентов с невысокими способностями и недостаточными базовыми знаниями. Научные кружки, во-первых, играют важную роль в повышении качества знаний, а во-вторых, создают условия для организации содержательного досуга студентов. Кружок, организованный при непосредственном участии опытного преподавателя, открывает перед студентом дополнительные возможности для более углубленного изучения предметов.

Во-вторых, многие молодые люди и их родители с недоверием относятся к частному образованию. У многих сложилось неправильное мнение о том, что возможность успешного трудоустройства после получения диплома зависит от формы собственности вуза. В результате, несмотря на отсутствие особых проблем и сложностей, связанных с поступлением в частный вуз даже уверенные в своих знаниях молодые люди отдают предпочтение государственным вузам. В условиях рыночной экономики отбор на работу осуществляется не по типу высшего учебного заведения, который окончил претендент на вакансию, а исходя из его профессиональной квалификации и уровня знаний.

Успешный опыт отдельных негосударственных вузов показывает, что, несмотря на то, что они были созданы на основе частной собственности относительно недавно, за короткий период времени (3-4 года) выпущенные ими высокообразованные специалисты добились замечательных успехов на рынке труда. Высшие учебные заведения, грамотно воспользовавшиеся преимуществами частного учебного заведения, предусматривающей в том числе свободу в организации учебного процесса, финансовую независимость завоевали репутацию среди работодателей, ценящих профессиональную квалификацию молодых специалистов.

В-третьих, важно проводить качественную воспитательную работу среди студентов. Необходимо учитывать, что большинство поступивших в частные учебные заведения, как правило, не осознали значения и ценность образования в средней школе или колледже. Поэтому пробуждение у них интереса к учебе, разъяснение преимуществ образования для общества и самого студента, проведение интересных встреч с ведущими учеными играют важную роль в повышении качества обучения.

В-четвертых, необходимо создавать и внедрить эффективные механизмы, позволяющие в полной мере реализовать потенциал профессоров и преподавателей, воспитывающих молодежь и студентов. Каким бы видом деятельности человек ни занимался, в нем скрыт большой внутренний резерв, который можно реализовать только при создании определенных условий. На наш взгляд, полная реализация этого внутреннего потенциала, заложенного природой как в профессорско-преподавательском составе, так и в студентах, играет ключевую роль в повышении качества образования. Мотивирующим фактором реализации таких возможностей являются финансовые стимулы или, наоборот, финансовые санкции. По нашему мнению, финансовые стимулы и финансовые наказания являются золотым ключом к высокому качеству образования. Нам нужно научиться искусству использования этого волшебного ключа. В последние годы внедрение эффективной системы материального стимулирования, например, в сфере спорта дало хорошие результаты в реализации потенциала спортсменов нашей страны. Напротив, в сфере автомобильного транспорта широкое применение мер материального наказания в отношении водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, также дает положительные результаты.

Целесообразно разработать новую систему, позволяющую эффективно использовать оба инструмента для повышения качества образования в университете.

В настоящее время лишь некоторые частные высшие учебные заведения осуществляют материальное стимулирование на основании Положения, утверждённого Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 1030 от 2019 года «О порядке выплаты доплат работникам, имеющим научную степень, занимающихся научной, научно-педагогической и трудовой деятельностью в государственных организациях в сфере науки и образования». Однако в силу того, что отдельные пункты данного Положения имеют недостатки, документ не позволяет получать более высокие результаты от расходов, направляемых на финансовое стимулирование.

Отсутствие накопленного практического опыта в организации и управлении учебным процессом, проблемы в формировании руководящего и управленческого аппарата за счет высококвалифицированных ученых, обладающих высоким научным потенциалом, профессорско-преподавательского сообщества также оказывают негативное влияние на результаты деятельности частных высших учебных заведений.

Список использованной литературы:

1. Кожевникова М. Н. Мир людей. Учить жить вместе, в радости, в добре. Направление социально-эмоционально-этического образования в гуманистической парадигме российского образования. Монография. — СПб.: Издательство РХГА, — 2023. — 307 с.
2. Сахарчук Е.С. Анализ зарубежных моделей подготовки кадров для сферы туризма: монография. — Кнорус.2022.
3. Вольчик В. В., Ширяев И. М. Дистанционное высшее образование в условиях самоизоляции и проблема институциональных ловушек // Актуальные проблемы экономики и права. — 2020. Т. 14, № 2. — С. 235–248.
4. Муминов Н.Г., Захирова Г.М. Национальный университет Узбекистана колыбель университетского образования и Академической науки в регионе. Монография. Сер. «Евразийские университеты XXI века» Москва, — 2022. — С.290-304.
5. Пардаев М.Қ., ва бошқалар. Таълим хизматлари ва уларнинг самарадорлигини ошириш масалалари. Монография. “Инновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи”, — 2020. — 256 б.
6. Очилов А.О. Юқори малака кадрлар тайёрлашни бошқариш самарадорлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация автореферати- Тошкент, ТДИУ, 2019. — 76 бет.
7. Исхакова С.А. Хизмат кўрсатиш соҳаси ва аҳоли даромадлари. Монография. СамДЧТИ 2021.-204 б
8. Канунникова А.М. Экспорт образовательных услуг России в условиях современных вызовов развития глобальной экономики. Специальность: 5.2.5-Мировая экономика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва.: 2024. 182 с., С.26.
9. Организационные вопросы системы образования // Электронный-учебно-методический комплекс: [сайт]. — Текст: электронный. — DOI отсутствует. — URL: http://www.kgau.ru/distance/mf_01/timofeeva-orgosn-obr/2_2.html (дата обращения: 10.12.2024).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
